

Análisis comparativo del efecto de dos implantes anabólicos sobre la ganancia de peso en mautos

Comparative analysis of the effect of two anabolic implants on weight gain in males

Andrea Guizzetti

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela.

Correo electrónico: aguizzetti12@gmail.com

Maurizio Di Davide

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela.

Correo electrónico: mauriziodidavide2@gmail.com

Gustavo Arteaga

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Ingeniería de Producción Animal, Maracaibo-Venezuela.

Correo electrónico: gustavo.arteaga.81002@uru.edu

Recibido: 30/07/2022

Aceptado: 15/09/2022

Resumen

Se realizó un estudio con el objetivo de analizar comparativamente el efecto de dos implantes anabólicos sobre la ganancia de peso en mautos a pastoreo con suplemento en el municipio Colón del estado Zulia, Venezuela. Para efectos de la investigación se seleccionó una producción ganadera doble propósito, donde se hizo una selección de 67 mautos los cuales se dividieron en tres grupos donde el primer grupo conformado por 23 mautos, se les implantó un anabólico compuesto por estradiol (Compudose 200), el segundo grupo conformado por 22 mautos, se les implantó un anabólico compuesto por acetato de trembolona (Synovex Plus) y por último está el grupo denominado control conformado por 22 mautos, al cual no se les implantó ningún anabólico. Dichos animales fueron pesados quincenalmente durante un lapso de tiempo comprendido de cinco meses entre marzo y julio de 2022. Se concluye que el implante con mejor comportamiento en cuanto a ganancia de peso fue el Compudose 200 por encima del implante Synovex Plus y el grupo control, además de obtener los costos más bajos para la implementación del tratamiento, generando un gasto de apenas 0,27\$ por cada kilogramo de peso ganado.

Palabras clave: Implantes anabólicos, rango de peso, ganancia de peso, costo de implantación.

Abstract

A study was carried out with the objective of comparatively analyzing the effect of two anabolic implants on weight gain in grazing herds with supplements in the Colón municipality of Zulia state, Venezuela. For the purposes of the investigation, a dual-purpose livestock production was selected, where a selection of 67 males was made, which were divided into three groups where the first group, made up of 23 males, was implanted with an anabolic composed of estradiol (Compudose 200), the second group made up of 22 males, was implanted with an anabolic composed of trenbolone acetate (Synovex Plus) and finally there is the group called control made up of 22 males, to which no anabolic was implanted. These animals were weighed fortnightly during a period of time comprised of 5 months between March and July 2022. It is concluded that the implant with the best performance in terms of weight gain was the Compudose 200 over the Synovex Plus implant and the control group, in addition to obtaining the lowest costs for the implementation of the treatment, generating an expense of only \$0.27 per implant. each kilogram of weight gained.

Keywords: Anabolic implants, weight range, weight gain, implantation cost.